

OD TRADIČNÝCH FORIEM K DIGITÁLNYM HROZBÁM: SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ V KONTEXTE ONLINE PROSTREDIA A UMELEJ INTELIGENCI

FROM TRADITIONAL FORMS TO DIGITAL THREATS: CHILD SEXUAL ABUSE IN THE CONTEXT OF THE ONLINE ENVIRONMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

kpt. JUDr. Erika Valašťanová

Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou sexuálneho zneužívania detí v kontexte technologického vývoja. Analyzuje tradičné formy sexuálneho zneužívania detí, ich právne vymedzenie v Slovenskom právnom systéme ale aj na medzinárodnej úrovni. V príspevku charakterizujeme nové formy online sexuálneho zneužívania prostredníctvom digitálnych technológií. Osobitná pozornosť je venovaná fenoménu AI-generovaného CSAM (Child Sexual Abuse Material), ktorý predstavuje novú generáciu online hrozieb voči deťom. Cieľom príspevku je poukázať na meniacu sa dynamiku sexuálnej kriminality v online priestore a potrebu efektívnej medzinárodnej spolupráce, technologických riešení a legislatívnych opatrení na ochranu detí v digitálnom prostredí.

KLúčové slová: sexuálne zneužívanie, umelá inteligencia, digitálne technológie, online hrozby

Annotation: This paper addresses the issue of child sexual abuse in the context of technological developments. It analyzes traditional forms of child sexual abuse, their legal definition within the Slovak legal system, as well as at the international level. In this paper, we characterize new forms of online sexual abuse facilitated by digital technologies. Particular attention is paid to the phenomenon of AI-generated CSAM (Child Sexual Abuse Material), which represents a new generation of online threats to children. The aim of this paper is to highlight the changing dynamics of sexual crime in the online space and the need for effective international cooperation, technological solutions, and legislative measures to protect children in the digital environment.

Keywords: sexual abuse, artificial intelligence, digital technologies, online threats

Úvod

Sexualita predstavuje prirodzenú súčasť ľudského života, ktorá plní nielen reprodukčnú funkciu, ale aj funkciu uspokojenia biologických a psychologických potrieb jednotlivca. Možno ju vnímať ako jeden zo základných predpokladov zachovania ľudského druhu. Spôsoby uspokojovania sexuálneho pudu sa však môžu výrazne líšiť, pričom v niektorých prípadoch dochádza k jeho realizácii spôsobom, ktorý zasahuje do práv a slobôd iných osôb. Nie je ojedinelým javom, že k sexuálnym aktivitám dochádza bez súhlasu druhej osoby, a to aj za použitia násilia alebo hrozby násilia. Takéto konanie predstavuje závažný zásah do základných ľudských práv, najmä do práva na ľudskú dôstojnosť, telesnú integritu a osobnú slobodu. V dôsledku vývoja spoločnosti a právnych systémov preto postupne vznikala potreba právnej ochrany jednotlivca v oblasti života, zdravia a dôstojnosti. Ochrana jednotlivca pred nedobrovoľnými sexuálnymi aktivitami je aj v súčasnosti ovplyvňovaná kultúrnymi normami, náboženstvom a spoločenskými hodnotami, a to napriek tomu, že tejto problematike je venovaná značná pozornosť na medzinárodnej úrovni, napríklad zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie.

Historický vývoj právnych systémov poukazuje na skutočnosť, že systematická ochrana jednotlivcov, najmä detí, pred sexuálnym násilím zo strany štátu sa začala výraznejšie rozvíjať až v období stredoveku. V starších obdobiach bola obeť tá osoba, ktorá stíhala, zatýkala, súdila a mnohokrát aj trestala zločincov. V prípade znásilnenia dieťaťa sa jednalo o akt, ktorý bol vnímaný ako zásah do rodinnej cti, pričom rozhodujúcu úlohu pri potrestaní páchatel'a mal otec

dieťaťa. Postupným vývojom sa výkon práva stáva výsadou štátu a spáchané zločiny sú považované za jednanie smerujúce v prvom rade proti verejnému poriadku a nie primárne proti obeti. Tento posun odráža transformáciu trestnoprávných vzťahov a vnímania subjektov trestného konania. V novoveku dochádza ku kodifikácii trestného práva prostredníctvom významných trestných kódexov ako napríklad *Constitutio Criminalis Carolina*, *Constitutio Criminalis Josephina* či *Constitutio Criminalis Theresiana* z roku 1768, ktoré zavádzajú prísne sankcie za sexuálne delikty. V roku 1852 bol prijatý trestný zákon č. 117 Sb., ktorý upravoval sexuálne trestné činy pod pojmami „násilné smilstvo“ (dnes znásilnenie) a „zprznenie“ (dnes pohlavné zneužitie). Tento právny predpis bol účinný až do roku 1949, keď bol nahradený zákonom č. 86/1950 Zb., ktorý bol súčasťou československého právneho poriadku počas nasledujúcich jedenástich rokov. Následne bol prijatý zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon, ktorý v ustanovení § 242 zaviedol trestný čin sexuálneho zneužívania detí. Tento trestný čin zahŕňal vykonanie súložie s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo v inom spôsobe jej pohlavného zneužitia, pričom zákon ustanovoval trestnú sadzbu od jedného do ôsmich rokov odňatia slobody.¹

Právny rámec sexuálneho zneužívania

Sexuálne zneužívanie detí, z anglického výrazu *Child sexual abuse* predstavuje jeden z najzávažnejších sociálno-patologických javov, ktorý má potenciál dlhodobých následkov na kvalitu života obetí z rôznych oblastí. Problematika sexuálneho zneužívania detí je predmetom multidisciplinárneho vedeckého záujmu, pričom jej výsledky a práca zabezpečujú množstvo poznatkov, ktoré majú pre aplikačnú prax značný prínos. Zvyšovanie odborného povedomia o tejto problematike prispieva k zlepšeniu kvality vyšetrovania, zníženiu rizika druhej viktimizácie, stanoveniu primeraných trestov, ochranných opatrení, resp. povinností a obmedzení pre páchatel'ov.²

Na medzinárodnej úrovni je pojem sexuálneho zneužívania detí chápaný širšie ako v rámci jednotlivých národných právnych úprav. Nezahŕňa iba skutkové podstaty trestných činov, ale aj širšie spektrum sexuálne motivovaného správania voči deťom. Podľa definície publikovanej World Health Organization (ďalej len „WHO“) a International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect sa sexuálne zneužívanie detí chápe ako zapojenie dieťaťa do sexuálnych aktivít, ktorým dieťa nerozumie, nie je schopné k nim dať informovaný súhlas alebo na ktoré nie je vývinovo pripravené. Zároveň ide o situácie, pri ktorých dochádza k zneužitiu postavenia moci, dôvery alebo autority voči dieťaťu.³

Pojem sexuálneho zneužívania detí zahŕňa široké spektrum správania, ktoré môže byť vykonané jednorazovo alebo dlhodobé a opakované konanie, ktoré môže trvať niekoľko rokov. Odborná literatúra rozlišuje viacero foriem sexuálneho zneužívania. Medzi základne foriem delenie tohto javu patri: ⁴

- bezdotykové a dotykové formy (vrátane penetratívnych a neperatívnych),
- intrafamiliárne a extrafamiliárne zneužívanie,
- komerčné a nekomerčné formy.

OSN v rámci svojich oficiálnych dokumentov zahŕňa do sexuálneho zneužívania aj nútené manželstvo. Je dôležité uviesť, že na fenomén sexuálneho zneužívania detí, je nutné sa

¹ HAMRANOVÁ, D. Sexuálne trestné činy páchané na deťoch. In: *Notitiae Academiae Investigationis*, 2019, roč. 2, č. 2, s. 1 Dostupné na internete:

<https://proflib.akademiapz.sk/webisnt/fulltext/clanky/NIA2019-2/HAMRANOV%C3%81%20Denisa%20-%20Sexu%C3%A1lne%20trestn%C3%A9%20C4%8Diny%20p%C3%A1chan%C3%A9%20na%20de%C5%A5och2.pdf>

² KARKOŠKOVÁ, S. *Sexuálne zneužívanie detí vo svetle výskumných poznatkov*.,s. 9

³ BUTCHART, A. et al. (2006). *Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence*. Geneva : World Health Organisation and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, s. 10.

⁴ VANÍČKOVÁ, E. et al.,*Sexuální násilí na dětech: výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence*. s. 39.;

pozerat' zo širšieho kontextu ako len na konanie uvedené v skutkových podstatách jednotlivých trestných činov uvedených v § 201, § 201a, § 201b, § 202 Trestného zákona. Významným medzinárodným dokumentom je Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (tzv. Lanzarotský dohovor), ktorý považujeme ako jeden z prvých národných dokumentov ktorý „ vymedzil skutkové podstaty všetkých trestných činov, ktoré sú spojené s rôznymi formami sexuálneho zneužívania detí“ a to nasledovne:⁵

- sexuálne aktivity s dieťaťom, ktoré podľa príslušných ustanovení vnútroštátneho právneho poriadku nedosiahlo právom stanovený vek pre sexuálne konanie;
- sexuálne aktivity s dieťaťom, ak sa: používa nátlak, sila alebo hrozby; alebo zneužíva uznávaná pozícia dôvery, autorita alebo vplyv na dieťa vrátane rodiny; alebo zneužíva osobitne zraniteľná situácia dieťaťa, predovšetkým z dôvodu mentálneho alebo fyzického postihnutia alebo z dôvodu jeho odkázanosti;
- detskú prostitúciu: uvedené zahŕňa konanie ako :
 - a) získavanie dieťaťa na prostitúciu alebo spôsobenie, že dieťa sa prostitúcie zúčastní;
 - b) nútenie dieťaťa do prostitúcie alebo získavanie prospechu z prostitúcie alebo iné spôsoby vykorisťovania dieťaťa na takéto účely;
 - c) využívanie detskej prostitúcie,
- detskú pornografiu: pod tento pojem dokument uvádza nasledovné konanie:
 - a) výroba detskej pornografie;
 - b) poskytovanie alebo prístupňovanie detskej pornografie;
 - c) distribúcia alebo prenos detskej pornografie;
 - d) obstaranie detskej pornografie pre seba alebo pre inú osobu; (e) držba detskej pornografie;
 - e) vedomé získava nie prístupu, cez informačné alebo komunikačné technológie k detskej pornografii,
 - f) získavanie dieťaťa na účasť v pornografických vystúpeniach alebo spôsobenie, že dieťa sa na takýchto vystúpeniach zúčastní;
 - g) nútenie dieťaťa na účasť v pornografických vystúpeniach alebo získavanie prospechu z nich, či iné vykorisťovanie dieťaťa na takéto účely;
 - h) vedomé navštevovanie pornografických vystúpení zahrňujúcich účasť detí,
- ohrozovanie mravnosti detí prostredníctvom toho, že dieťa je učinené svedkom sexuálneho zneužívania alebo sexuálneho konania, a to aj vtedy, ak sa ho nezúčastnilo,
- navádzanie dieťaťa na sexuálne aktivity prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, spojené s úkonmi vedúcimi k spáchaniu trestného činu na dieťaťi,
- napomáhanie a navádzanie k spáchaniu, alebo pokus spáchať akýkoľvek z vyššie uvedených trestných činov.^{6 7}

Na fenomén sexuálneho zneužívania detí už spomínanom širšom kontexte ako chápu medzinárodné dokumenty sa možno podľa slovenského účinného právneho poriadku vzťahovať viaceré ustanovení Trestného zákona: Ide najmä o trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násillia podľa § 200, sexuálneho zneužívania podľa § 201 až § 202, súlože medzi príbuznými podľa § 203, ohrozovania mravnej výchovy

⁵ ČENTÉŠ, J., & KOLCUNOVÁ, M. (2010). *Maloletý ako obeť sexuálneho deliktu*. In Obete kriminality – Victims of Crime s. 85-97.

⁶Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Lanzarote 25. 10. 2007, čl. 18-24.

⁷ Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

mládeže podľa § 211, kupliarstva podľa § 367, výroby detskej pornografie podľa § 368, rozširovania detskej pornografie podľa § 369, prechovávaní detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení podľa § 370, ako aj ohrozovania mravnosti podľa § 371 až § 372a. V závislosti od konkrétnych okolností prípadu môže prichádzať do úvahy aj právna kvalifikácia podľa ďalších ustanovení, napríklad výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. e) Trestného zákona.

V užšom zmysle možno sexuálne zneužívanie detí podľa slovenského právneho poriadku spájať predovšetkým s ustanoveniami § 201 až § 202 Trestného zákona. Trestný zákon vymedzuje uvedený trestný čin nasledovne. Podľa § 201 ods. 1 Trestného zákona sa trestného činu sexuálneho zneužívania dopustí ten, „*kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije.*“⁸ Môžeme povedať, že v uvedenom trestnom čine je objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu rozsiahlejšia ako pri iných trestných činoch zahrňujúcich sexuálne násilie. Pod sexuálne zneužívanie s osobou mladšou ako 15 rokov, zaraďujeme okrem súloženia aj iné sexuálne praktiky, využitie elektronickej komunikačnej služby na návrh na spáchanie takého činu, či výrobu detskej pornografie dospelou osobou, zneužitie na vzbudenie sexuálneho uspokojenia, umožnenie jeho zneužitia, zneužitie autority a detská prostitúcia.

Z hľadiska širšieho medzinárodnoprávneho rámca je potrebné prihliadať aj na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Tá vychádza z ponímania dieťaťa ako osoby mladšej ako 18 rokov. Uvedené korešponduje aj s § 127 ods. 1 Trestného zákona, podľa ktorého sa dieťaťom rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak zákon neustanovuje inak. Ak teda vychádzame zo širšieho chápania pojmu dieťa a zo širšieho medzinárodnoprávneho poňatia sexuálneho zneužívania detí, možno do tejto oblasti zaradiť aj ďalšie trestné činy sexuálnej povahy, najmä znásilnenie podľa § 199 Trestného zákona a sexuálne násilie podľa § 200 Trestného zákona. Pri týchto skutkových podstatách je osobitne významné, ak je obeťou dieťa alebo iná chránená osoba, čo môže mať vplyv na právnu kvalifikáciu skutku a závažnosť trestnoprávnej reakcie.

Skutková podstata trestného činu znásilnenia podľa § 199 Trestného zákona vymedzuje toto konanie ako donútenie inej osoby k súložu násilím alebo hrozbou bezprostredného násillia, prípadne zneužitím jej bezbrannosti.⁹ Uvedená skutková podstata tak reflektuje závažný zásah do telesnej integrity a sexuálnej autonómie obeť.

Sexuálne násilie je v § 200 Trestného zákona definované ako konanie, pri ktorom páchatel' násilím alebo hrozbou bezprostredného násillia donúti inú osobu k orálnemu alebo análnemu styku, prípadne k iným sexuálnym praktikám, alebo ak na taký čin zneužije jej bezbrannosť. Na rozdiel od znásilnenia sa táto skutková podstata nevzťahuje výlučne na súlož, ale zahŕňa širšie spektrum sexuálnych aktivít.¹⁰

Sexuálne zneužívanie v Európskej únii

Fenomén sexuálneho zneužívania je predmetom výskumov na európskej a medzinárodnej úrovni. Ochrana detí je prioritou mnohých medzinárodných organizácií a k danej problematike sa pristupuje s vysokou citlivosťou. Európska únia systematicky zberá údaje o rodovopodmienom násillí, ktorých cieľom je podporiť tvorbu verejných politík zameraných na prevenciu násillia a ochrany obeť. V roku 2012 bol vykonaný celoeurópsky výskum páchaného násillia na ženách a to prostredníctvom európskej agentúry s názvom „European Union Agency for Fundamental Rights (ďalej len „FRA“). Na tento výskum nadviazali ďalšie prieskumy realizované v rokoch 2020 a 2024, ktoré prinášajú poznatky nielen o násillí páchanom na ženách v dospelosti, ale aj o skúsenostiach s násillím v detstve. Výskum

⁸ § 201 ods. 1, 2. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov,

⁹ § 199 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov,

¹⁰ § 200 ods. 1 zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov

bol realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných prístupov. Prvým boli retrospektívne výpovede žien o skúsenostiach s násilím pred dovŕšením pätnásteho roku života, pričom sledované bolo fyzické, psychologické aj sexuálne násilie. Druhým prístupom bolo skúmanie vystavenia detí domácemu násiliu, a to aj v pozícii svedkov násilia medzi rodičmi alebo ako priamych účastníkov incidentov v rodinnom prostredí. Do výskumu boli zahrnuté aj otázky o skúsenostiach s offline aj online zneužívaním v detstve, prenasledovaním, násilím zo strany rodičov a medzigeneračnom prenose násilia. Na základe získaných údajov z 18 členských štátov Európskej únie možno konštatovať, že skúsenosť so sexuálnym násilím pred dovŕšením pätnásteho roku života uviedlo približne 1,6 % až 13,7 % respondentiek. Najvyššie hodnoty boli zaznamenané vo krajinách Fínsko, Dánsko a Holandsko, pričom najnižšie vykazovali štáty ako Litva, Poľsko a Bulharsko. Pri interpretácii týchto údajov je však potrebné zohľadniť skutočnosť, že tieto rozdiely medzi jednotlivými krajinami nemusia odrážať výlučne reálnu mieru výskytu násilia, ale aj kultúrne normy a najmä ochotu respondentiek hovoriť o citlivých témach. Z výskumu vyplýva, že páchatelmi sexuálneho násilia boli prevažne muži, a to v 81% až 98% prípadoch. Medzi páchatelmi boli uvádzaní rodinní príslušníci, známe ale aj cudzie osoby. Jedným z významných ukazovateľov boli údaje o nahlasovaní násilia. Z realizovaného výskumu je zrejmé, že 6%–64% obetí sa so svojou skúsenosťou niekomu zdôverilo, najčastejšie členom rodiny alebo priateľom. Naproti tomu len 7,5 % až 21 % prípadov bolo oznámených oficiálnym inštitúciám, ako sú orgány činné v trestnom konaní, zdravotnícke zariadenia alebo školy. Uvedené zistenia potvrdzujú nízku mieru nahlasovania a vysokú latenciu sexuálneho zneužívania detí.¹¹

Výsledky európskych výskumov naznačujú, že skúsenosť s niektorou formou sexuálneho násilia v detstve nie je ojedinelá, pričom značná časť prípadov zostáva neoznámená orgánom činným v trestnom konaní. Táto latentnosť výrazne skresľuje reálny obraz o rozsahu problému a zároveň sťažuje jeho efektívne riešenie. Na vyššie uvedené údaje môžeme nadviazať aj na aktuálne empirické údaje zo Slovenskej republiky. Výskumná správa s názvom „*Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023*“, ktorá bola realizovaná na Katolíckej univerzite v Ružomberku, podáva informácie o konkrétnych skúsenostiach dospievajúcich so sexuálnym obťažovaním, nátlakom alebo zneužívaním. Výsledky uvedené vo výskumných správach ukazujú, že 5% dospievajúcich zažilo skúsenosť s nútením pozerania časopisov, obrázkov, videí, internetových stránok so sexuálnym obsahom, aj napriek tomu, že takýto obsah nechceli vidieť. Takúto skúsenosť malo viac dospievajúcich dievčat. Osoba, ktorá ich nútila k pozeraniu sexuálneho obsahu, bola v 50% v rovnakom veku a v 10% prípadoch išlo o rodinného príslušníka, pričom až 75% opýtaných uviedlo, že mali takúto skúsenosť ešte pred dovŕšením 15 rokov. 20% dospievajúcich zažilo, že im niekto ukázal svoje intímne partie, aj napriek tomu, že si uvedené neželali vidieť, pričom túto skúsenosť malo viac dievčat ako chlapov.¹² Intímne partie, aj napriek tomu, že to opýtané osoby nechceli vidieť, ukazovali väčšinou cudzí ľudia alebo vrstovník. 75% takúto skúsenosť zažilo do 15. roku. Zaujímavý je údaj, že pri 9 % dospievajúcich bola priznaná skúsenosť s tým, že ich niekto nútil ukázať mu svoje intímne partie, a to napriek tomu, že to nechceli. Takéto konanie nastalo výrazne viac u dievčat ako chlapcov. Výskumy ukazujú, že v týchto prípadoch bol väčšinou útočníkom cudzí človek, a to až v 48%, alebo rovesník, pričom v 5% prípadoch išlo o rodinného príslušníka a v 4 % priateľa rodiny. Skúsenosť s tým, že dospievajúcich niekto nútil dotknúť sa ich intímnych miest, mala 9 %, pričom najčastejšie išlo o dievčatá. Uvedená skúsenosť rastie s vekom, čo

¹¹ EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. Data collection on violence against children in the framework of surveys on violence against women in the EU. [online]. Ženeva: United Nations Economic Commission for Europe, 2024 [cit. 2026-04-25]. Dostupné z: https://unece.org/sites/default/files/2024-02/5Violence%20EU-FRA_ENG.pdf

¹² Holdoš, J., Izrael, P., Almašiová, A., & Kohútová, K. *Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023* (Výskumná správa). Katolícka Univerzita v Ružomberku s. 126

znamená, že častejšie sa stala u starších dospelých. Útočníkom bol väčšinou cudzí človek, a to až skoro v polovici prípadov. Údaje ukazujú, že v 5 % išlo o člena rodiny a v 4 % o priateľa z rodinných kruhov, pričom takéto konanie zažilo až 82% opýtaných do veku 15 rokov. Väčší počet dospelých, a to až 14%, priznal, že má skúsenosť s tým, že sa niekto dotkol ich intímnych miest, aj napriek tomu, že to nechceli, alebo ich niekto nútil dotýkať sa jeho častí tela. Uvedenú skúsenosť zažilo viac dievčat

Najzávažnejšou formou je samotné sexuálne zneužívanie v podobe vynúteného pohlavného styku, s ktorým má skúsenosť 3 % dospelých. Uvedenú skúsenosť zažili v rozpätí od 5 do 18 rokov, pričom v priemere išlo o vek 14-ročných dospelých. Hoci ide o nižší podiel v porovnaní s inými formami, jeho závažnosť spočíva v intenzite zásahu do telesnej a psychickej integrity obeť. V mnohých prípadoch ide o opakované konanie, pričom páchatelom býva najčastejšie rovesník alebo iná známa osoba. Empirické údaje poukazujú, na fakt, že tieto skúsenosti dospelí zažívajú opakovane od páchatel'a, ktorý je najčastejšie v podobnom veku alebo známa osoba. Uvedené zistenia zároveň naznačujú, že väčšia časť týchto skúseností má opakovaný charakter a odohráva sa už v skoršom veku dospelosti, často do 15 rokov. Zároveň je zrejme, že páchatel'mi nie sú výlučne neznáme osoby, ale vo významnej miere aj rovesníci alebo osoby z blízkeho sociálneho prostredia, čo komplikuje identifikáciu a nahlásenie týchto činov.¹³ Napriek tomu, že uvedené empirické údaje poskytujú dôležitý pohľad na rozsah a charakter skúseností obeť, len čiastočne reflektujú dynamiku a mechanizmy fungovania tejto kriminality v online prostredí. Na komplexnejšie pochopenie aktuálnych trendov je preto potrebné zohľadniť aj bezpečnostné analýzy zamerané na digitálny priestor, najmä poznatky vyplývajúce zo správy Internet Organised Crime Threat Assessment 2024, ktorá detailne analyzuje súčasné formy online sexuálneho zneužívania detí a ich technologický vývoj.

Sexuálne zneužívanie ako nová online hrozba

Sexuálne násilie vrátane sexuálneho obťažovania môžeme vymedziť ako akýkoľvek kontakt alebo konanie so sexuálnym obsahom, ak sa deje bez súhlasu z jednej zo zúčastnených strán. V prípade definovania sexuálneho násillia s pridaným prívlastkom kybernetické alebo digitálne, tak pod uvedeným chápeme sexuálne násilie, ktoré sa odohráva vo virtuálnom svete alebo je páchané prostredníctvom nových technológií. Aj napriek tomu, že sa jedná o násilie vo virtuálnom svete bez fyzického kontaktu, aj uvedené konanie môže byť pre obeť hlboko traumatizujúca s dlhodobými negatívnymi fyzickými, sexuálnymi, psychologickými či dokonca finančnými následkami. Za dôležité považujeme poukázať na fakt, že dôsledky tohto druhu násillia často presahujú hranice digitálneho sveta a ovplyvňujú všetky oblasti života obeť. Najnovšie výskumy ukazujú, že táto forma násillia neúmerne postihuje ženy, dievčatá a LGBTQI+ ľudí, ktorí sú obzvlášť zraniteľní voči zneužívaniu, obťažovaniu a vykorisťovaniu v online prostredí.¹⁴

V prípade sexuálneho zneužívania dieťaťa alebo dospelého je potrebné brať na zreteľ, že takéto osoby sú často k sexuálnym aktivitám donútené alebo zmanipulované. Mladšie dieťa dokonca nemusí byť ani vedomé toho, že je zneužívané, dokonca ani toho, že to, čo sa s ním deje, je pre neho poškodzujúce. Zneužívanie v digitálnej podobe môže pokračovať alebo nadväzovať na zneužívanie v reálnom svete. Napríklad, keď sa snímky a videá s dieťaťom šíria v online prostredí. Uvedené však nemusí byť pravidlom; zneužívanie sa môže odohrávať výlučne len v digitálnom svete. Pre lepšie pochopenie problematiky považujeme za dôležité definovať formy zneužívania v online prostredí.

¹³ Holdoš, J., Izrael, P., Almašiová, A., & Kohútová, K., *Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023* (Výskumná správa). Katolícka Univerzita v Ružomberku, s. 127

¹⁴ Alice in Cyberland: *Kampaň proti sociálnemu a online násilliu*. [online]. 2026. Dostupné z: <https://www.zastavmenasilie.gov.sk/wp-content/uploads/2026/04/Alice-in-cyberland-SK-digital.pdf> [Cit. 2026-04-24] s. 13

Grooming - jedná sa o systematickú manipuláciu, kedy sa osoba staršia než obeť groomingu, snaží získať dôveru dieťaťa alebo adolescenta (najmä zo zraniteľnejších skupín) s úmyslom jeho sexuálneho vykorisťovania alebo zneužívania. V praxi sa často stretávame, že páchatelia tzv. groomeri, vydávajú za rovesníkov obete, pričom používajú falošnú identitu a cudzie fotografie, aby pôsobili dôveryhodnejšie. Uvedené konanie sa začína psychickou manipuláciou. Prejavuje sa tým, že páchatel' o obeť – dieťa prejaví veľký záujem, vysloví mu obdiv a empatiu. Potupne si páchatel' s dieťaťom vybuduje blízky vzťah, izoluje ho od jeho blízkych. Hranice intimity sa narúšajú postupne. Postupne sa vnášajú do konverzácie sexuálne témy, pričom cieľom páchatel'a je, aby s dieťaťom nadviazal kontakt aj v skutočnom svete.

Sexuálne zneužívanie prostredníctvom obrazových materiálov – uvedené konanie môžeme nazvať aj ako „porno z pomsty“. Jedná sa o zdieľanie a šírenie fotografií alebo videí so sexuálnym obsahom v online prostredí bez súhlasu zobrazenej osoby. Uvedený obsah sa môže zdieľať prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí alebo aplikácií slúžiacich na komunikáciu. Páchatel'om môže byť osoba, s ktorou mala obeť vzťah, alebo aj neznáma osoba. Cieľom je obeť ponižit' či získať finančný prospech, prípadne páchatel' môže sledovať oba ciele súčasne.

Sexuálne vydieranie (sextorting) – chápeme ako formu vydierania so sexuálnym obsahom, kedy sa páchatel' obeti vyhráža zverejnením nahých alebo sexuálne explicitných fotografií alebo videí, pokiaľ obeť nesplní určité požiadavky. Pod takýmito požiadavkami si môžeme predstaviť :

- a) zaslanie ďalšieho explicitného obsahu
- b) pohlavný styk alebo iný sexuálny kontakt,
- c) poskytnutie financií.

Uvedené konanie je celosvetovo vnímané ako závažná trestná činnosť, ktorá sa stáva novodobým fenoménom v online priestore. Obeť sextoringu sa môže cítiť v pasci, izolovane a ponížene.

Morfing alebo transmorfifikácia – jedná sa o konanie, kedy páchatel' využíva fotografie alebo videá, ktoré sú upravené, prekryvané alebo spájané s cieľom vytvoriť „deepfake“. Takto vytvorené fotografie alebo videá sú následne zverejňované na platformách s pornografickým obsahom za účelom sexualizovania alebo poníženia obete.

Kyberšikana – charakterizujeme ako opakované využívanie digitálnych platforiem na účely zastrašovania, vyhrážania alebo ubližovania obeti. Páchatel' môže na uvedenú formu konania využívať agresívny, sexistický, urážlivý, mizogínny a homofóbny kontext a vyjadrenia, ktorými cieľia na vytypované obete.¹⁵

Sexuálna kriminalita ako priorita Európskej únie v rámci EMPACT

Spoločnosť zaznamenala v posledných rokoch rýchly pokrok v digitálnych technológiách. Príchod technologickej éry sa odráža vo všetkých oblastiach spoločnosti, pričom uvedený vývoj transformoval aj kriminálne správanie jedincov a zmenu paradigmy v páchaní jednotlivých trestných činov. Tento posun sa reflektoval aj do oblasti sexuálneho zneužívania detí. Nadviazanie kontaktu s dieťaťom sa presunulo do online priestoru a na získavanie explicitného obsahu páchatel' požíva komerčné sociálne siete alebo iné komunikačné platformy bez potreby fyzického kontaktu. Z dôvodu ľahšieho a rýchleho prístupu k detským obetiam a explicitného materiálu v spoločnosti zaznamenávame výrazný nárast objemu detského sexuálneho zneužívania a materiálov v online prostredí. Na tento nárast reagovala aj Európska iniciatíva v rámci platformy názvom EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), ktorá predstavuje kľúčový nástroj operatívnej spolupráce medzi členskými štátmi, agentúrami EÚ a ďalšími partnermi. EMPACT prostredníctvom analýz EUROPOL-u

¹⁵Alice in Cyberland: *Kampaň proti sociálnemu a online násiliu*. [online]. 2026. Dostupné z: <https://www.zastavmenasilie.gov.sk/wp-content/uploads/2026/04/Alice-in-cyberland-SK-digital.pdf> [Cit. 2026-04-24] s.7

a v rámci správy SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment) pravidelne definuje prioritné oblasti na základe strategických kriminálnych analýz

Sexuálna kriminalita a ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním sú jednou z hlavných priorit v boji proti závažnej a organizovanej kriminalite v rámci Európskej únie. Organizácia EMPACT v aktuálnom cykle na obdobie rokov 2026 – 2029 zakomponovala aj ako hlavné priority boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí. Analýza inštitúcií ako CEPOL a EUROPOL chápe sexuálne zneužívanie detí ako jednu z najzávažnejších bezpečnostných hrozieb v Európskej únii, pričom jeho meniacia sa dynamika je reflektovaná. Ako bolo už vyššie uvedené, digitalizáciou a technologickým pokrokom.¹⁶

Nové výzvy v procese vyšetrovania v prípadoch sexuálneho zneužívania detí v online prostredí

Digitálna akcelerácia a nepretržitá dostupnosť k internetovému pripojeniu výrazne umožnili páchatel'ovi vytvárať, uchovávať a šíriť sexuálne explicitný materiál, ale aj v priebehu krátkeho času vyhľadať, nakontaktovať a zmanipulovať obeť. Páchatel'ovi na takéto konanie stačí mať k dispozícii smartphone, ktorý sa stal vďaka veľkému úložnému priestoru a dostupnosti rôznych aplikácií s AI (Artificial Intelligence) hlavným zariadením na výrobu, získavanie a uchovávanie tzv. „CSAM“ (Child sexual abuse material).

Konanie páchatel'a pri jedných z foriem sexuálneho zneužívania na internete väčšinou prebieha tak, že osoba si na internete vyhľadane zraniteľnú obeť. Signály prezentujúce ľahko dostupné obeť sú, že na sociálnych sieťach má zverejnené veľké množstvo osobných údajov a fotografií a ochota komunikovať s neznámymi. Páchatel' zvyčajne oslovuje naraz väčší počet obetí a typuje také, ktoré vyhovujú jeho požiadavkám. Následne páchatel' pristupuje tzv. Groomingu a s vytypovanou obeťou si postupne vytvára vzťah. Páchatel' sa prezentuje v pozitívnej podobe a pre obeť sa stáva najlepším kamarátom, ochrancom a ponúka bezpečné prostredie a prijatie, ktoré doma alebo medzi rovesníkmi nenachádza. Zraniteľná obeť hľadá kontakty na sociálnych sieťach z dôvodu pretrvávajúcich problémov v rodine, chýbajúce sociálne kontakty alebo pocit osamelosti. Páchatel' po vybudovaní dôvery s obeťou ju postupne začne manipulovať a do konverzácií vnáša intímne témy a sexuálne návrhy. Takto zlákaná obeť je potom vynucovaná k sexuálnym aktivitám a k zdieľaniu snímok a videonahrávok so sexuálnym obsahom. Získaný sexuálne explicitný materiál páchatel'om od obeti môže byť následne využitý na rôzne formy. Páchatel' môže prostredníctvom získaného materiálu svoju obeť vydierať, a to žiadaním finančného obnosu, alebo tento obsah bude ďalej distribuovať ďalším osobám za účelom finančného zisku. Ďalšou pohnútkou páchatel'a groomingu môže byť zbieranie explicitného obsahu pre vlastné sexuálne uspokojenie a prehlbovanie sexuálneho vzťahu s obeťou. Páchatel' často ako spôsob utajovania kriminálneho správania používa rôzne hostingové stránky a online služby typu Cyberlocker (zabezpečenie služby na zdieľanie súborov) na ukladanie a šírenie získaného obrazového materiálu.¹⁷

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, že mnohé z foriem zneužívania v online prostredí sa dejú na zakázaných stránkach, ako je napríklad dark web alebo na rôznych erotických a pedofilných fórach (Boy and Girl Lover Forums), nie je to samozrejmosťou. K zneužívaniu a kontaktovaniu obeť dochádza na komerčných platformách a v aplikáciách, ktoré sú v spoločnosti populárne a bežne používané. Ide napríklad o platformy od spoločnosti Meta Platforms, Inc.

Výzvu v procese vyšetrovania online zneužívania a v boji tejto organizovanej kriminalite, môžeme vidieť aj v tom, že komunikačné platformy využívajú princíp end-to-end

¹⁶ CEPOL. *CEPOL, Europol and INTERPOL join forces to enhance capacity in combatting Child Sexual Exploitation online* [online]. 26. 3. 2026 [cit. 2026-04-26]. Dostupné na: [cepoleuropa.eu](https://www.cepoleuropa.eu)

¹⁷ Alice in Cyberland: *Kampaň proti sociálnemu a online násiliu*. [online]. 2026. Dostupné na: <https://www.zastavmenasilie.gov.sk/wp-content/uploads/2026/04/Alice-in-cyberland-SK-digital.pdf> [Cit. 2026-04-24] s. 15

šifrovania medzi jednotlivými používateľmi, v dôsledku čoho je obsah komunikácie prístupný výlučne jej účastníkom. K obsahu správ nemá prístup ani samotný prevádzkovateľ platformy, ani orgány činné v trestnom konaní. Hoci tento mechanizmus predstavuje významný nástroj ochrany súkromia a bezpečnosti používateľov, zároveň vytvára výrazné komplikácie pri identifikácii a odhaľovaní páchatel'ov trestnej činnosti, najmä v oblasti online sexuálneho zneužívania a činnosti internetových predátorov.¹⁸

Pokrok v digitalizácii a technológiách priniesol aj inovácie v generatívnej umelej inteligencii (AI). Umelá inteligencia avšak vytvorila aj nové možnosti zneužívania digitálnych technológií, pričom jedným z jej nezáväznejších prínosov je vznik AI generovaného materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí. Daný typ obsahu prináša rastúcu hrozbu v otázkach online bezpečnosti, zároveň významnú legislatívnu výzvu a procesnú pre orgány činné v trestnom konaní. AI generovaný CSAM môžeme charakterizovať ako obsah vytvorený alebo upravený pomocou umelej inteligencie tým, že takto vytvorený materiál zobrazuje deti v sexuálne explicitných situáciách.

V porovnaní s tradičným sexuálnym zneužívaním, výsledný AI vygenerovaný materiál nemusí byť založený na reálnom fyzickom kontakte a bez reálne existujúcej fyzickej osoby. Vygenerovaný obsah taktiež neobsahuje žiadne reálny fyzické prostredie, iba digitálne artefakty bez presnej časovej stopy. Produkcia je limitovaná iba výpočtovým výkonom a promptovaním bez fyzických atribútov pôsobiacich na proces vytvárania. Takto vytvorený obsah bez neobmedzenej škálovateľnosti predstavuje vážny spoločenský, etický a právny problém.¹⁹

Vygenerovaný sexuálne explicitný obsah detí môže vznikáť viacerými spôsobmi:

Text – to – image – páchatel' zadá textový príkaz (prompt) a AI model na základe príkazu vytvorí nový obrázok. Najmodernejšie modely AI ponúkajú vytvorenie veľmi realistických fotografií, ktoré sú ťažko odlíšiteľné od skutočných záberov.

Image – to – image – jedná sa o manipuláciu, kedy používateľ pomocou AI upravuje už existujúce fotografie. Páchatel' si môže na verejne dostupných profiloch na sociálnych sieťach nájsť fotografie detí a následne ich transformovať na explicitný obsah prostredníctvom tzv. „Nudify“ aplikácií. Tieto modely fungujú na princípe, že z nahratých fotografií odstraňujú oblečenie alebo vytvárajú nové časti tela. Daná forma vytvárania explicitného obsahu v súčasnosti predstavuje výraznú hrozbu s narastajúcim trendom zdieľania súkromných fotografií detí rodičmi na sociálnych sieťach alebo rodičovských komunitách.

Deep fake technológie – páchatel' využíva umelú inteligenciu na výmenu tváre alebo identity už existujúceho reálneho obrázku alebo je dospelá osoba digitálne transformovaná tak, aby vyzerala ako dieťa.

Ďalšou z možností využívania umelej inteligencie je vytvárať textový obsah. Vygenerovaný text môže simulovať sexuálne explicitné rozhovory, grooming alebo generovať návody na sexuálne zneužívanie detí. Ako príklad môžeme uviesť niektoré chatboty, nazývané aj ako „AI girlfriends“, ktoré boli navrhnuté tak, aby simulovali romantické alebo sexuálne komunikácie²⁰

Vygenerovaný sexuálne explicitný obsah detí predstavuje novú generáciu online hrozieb. Umelá inteligencia umožňuje vytvárať realistický explicitný obsah bez potreby priameho fyzického kontaktu s obeťou, čím sa výrazne rozširujú možnosti zneužívania digitálnych technológií. Kľúčovým problémom zostáva dostupnosť generatívnych modelov, nedostatočná

¹⁸ ESET. *Rastúca hrozba online groomingu* [online]. Dostupné na: <https://bezpecnenanete.eset.com/sk/rodicia-a-deti/rastuca-hrozba-online-groomingu/> [cit. 2026-04-29].

¹⁹ BRACKET FOUNDATION. *Generative AI: A New Threat for Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. In cooperation with UNICRI – Centre for Artificial Intelligence and Robotics. 2024. s. 7

²⁰ BRACKET FOUNDATION. *Generative AI: A New Threat for Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. In cooperation with UNICRI – Centre for Artificial Intelligence and Robotics. 2024. s. 8-9

regulácia tréningových dát, náročnosť detekcie syntetického obsahu a rýchlosť technologického vývoja. Budúci vývoj a nové postupy vo vyšetrovaní si preto budú vyžadovať kombináciu technologických riešení, legislatívnych opatrení a medzinárodnej spolupráce s cieľom efektívne chrániť deti v digitálnom priestore

Resumé

Príspevok analyzuje problematiku sexuálneho zneužívania detí v online prostredí a poukazuje na nové formy digitálnych hrozieb súvisiacich s rozvojom moderných technológií a umelej inteligencie. Zameriava sa na právne aspekty sexuálneho zneužívania detí, formy online viktimizácie, grooming, sextortion a AI-generovaný sexuálne explicitný obsah detí. Osobitnú pozornosť venuje spôsobom vytvárania generovaného obsahu pomocou AI, problémom jeho detekcie a novým výzvam v procese vyšetrovania.

Résumé

This paper analyzes the issue of child sexual abuse in the online environment and highlights new forms of digital threats associated with the development of modern technologies and artificial intelligence. It focuses on the legal aspects of child sexual abuse, forms of online victimization, grooming, sextortion, and AI-generated sexually explicit content involving children. It pays particular attention to the methods of creating AI-generated content, the challenges of detecting it, and new challenges in the investigative process.

Zoznam bibliografických odkazov

BRACKET FOUNDATION, (2024). *Generative AI: A New Threat for Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. In cooperation with UNICRI – Centre for Artificial Intelligence and Robotics,

BUTCHART, A. a kol., (2006). *Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence*. Geneva : World Health Organisation and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect,

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR. *Alice in Cyberland* [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2026 [cit. 2026-04-26]. Dostupné na: <https://www.zastavmenasilie.gov.sk/wp-content/uploads/2026/04/Alice-in-cyberland-SK-digital.pdf>

CEPOL, Europol and INTERPOL join forces to enhance capacity in combatting Child Sexual Exploitation online [online]. [cit. 2026-04-26]. Dostupné na internete: cepol.europa.eu

ČENTÉŠ, J., KOLCUNOVÁ, M., (2010). Maloletý ako obeť sexuálneho deliktu. In: *Obete kriminality – Victims of Crime*. Bratislava : Eurokódex, s. 85–97. ISBN 978-80-89447-36-7.

Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Lanzarote, 25. 10. 2007, čl. 18–24.

ESET, *Rastúca hrozba online groomingu* [online]. [cit. 2026-04-29]. Dostupné na internete: <https://bezpecnenanete.eset.com/sk/rodicia-a-deti/rastuca-hrozba-online-groomingu/>

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, (2024). *Data collection on violence against children in the framework of surveys on violence against women in the EU* [online]. Ženeva : United Nations Economic Commission for Europe. [cit. 2026-04-25].

Dostupné na internete: https://unece.org/sites/default/files/2024-02/5Violence%20EU-FRA_ENG.pdf

HAMRANOVÁ, Denisa, (2019). Sexuálne trestné činy páchané na deťoch. In: *Notitiae Academiae Investigationis*, roč. 2, č. 2, s. 1 [online]. [cit. 2026-05-03]. Dostupné na internete: <https://proflib.akademiapz.sk/webisnt/fulltext/clanky/NIA2019-2/HAMRANOV%C3%81%20Denisa%20%20Sexu%C3%A1lne%20trestn%C3%A9%20C4%8Diny%20p%C3%A1chan%C3%A9%20na%20de%C5%A5och2.pdf>

HOLDOŠ, J. a kol., (2023). *Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023 (Výskumná správa)*. Ružomberok : Katolícka Univerzita v Ružomberku.

KARKOŠKOVÁ, S., (2021). *Sexuálne zneužívanie detí vo svetle výskumných poznatkov*. 1. vyd. Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky., 232 s. ISBN 978-80-973526-2-2.

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii.

VÁGNEROVÁ, M., (2004). *Psychopatologie pro pomáhající profese*. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Portál., 872 s. ISBN 978.80.7367-414-4.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov

ZODPOVEDNE.SK, *Sexuálne zneužitie s použitím internetu* [online]. [cit. 2026-04-29]. Dostupné na internete: <https://www.zodpovedne.sk/index.php/en/threats/internetove-znamosti/41-sexualne-zneuzitie-s-pouzitim-internetu>

Kontaktné údaje

kpt. JUDr. Erika Valašťanová

Katedra vyšetovania

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

erika.valastanova@akademiapz.sk